

РОЛЬ ОСВІТЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ АТМОСФЕРИ ТА ЧИТАБЕЛЬНОСТІ ІГРОВОЇ ЛОКАЦІЇ

Шипко Іван ¹, Кардашов Микола ² [0000-0001-6369-3842]

¹ здобувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
ivanshypko@gmail.com

² викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Співки дизайнерів України, Україна
kurator.design@gmail.com

Анотація. Стаття аналізує, як дизайн освітлення впливає на атмосферу та читабельність середовища у сучасних відеоіграх. На прикладі трьох AAA-проектів—Horizon Forbidden West (2022), God of War: Ragnarök (2022) та Silent Hill 2 Remake (2024)—показано, що різні підходи до освітлення підтримують різні наративні та ігрові цілі. Ефективне освітлення поєднує атмосферну естетику з функціональним орієнтуванням гравця, використовуючи фізично-обґрунтований рендеринг, динамічні кольори та продуманий контраст. Воно не лише забезпечує видимість, а й формує емоційний тон, веде погляд, створює відчуття глибини та підсилює наратив. Порівняння жанрів показує, що survival horror спирається на темряву та мінімальне світло для підсилення вразливості, а екшн-пригоди — на яскраве багаточасове освітлення для чіткої навігації.

Ключові слова: освітлення, ігровий дизайн, атмосфера, читабельність локації.

Дизайн освітлення є одним із найпотужніших інструментів сучасної розробки ігор, впливаючи на сприйняття простору, навігацію та емоційне залучення гравця. У міру розвитку ігрових рушіїв та появи технологій на кшталт трасування променів і фізично-обґрунтованого рендерингу освітлення перетворилося з технічного елемента на ключовий засіб оповідання, формування настрою та візуальної комунікації. Актуальність теми зумовлена зростанням вимог до якості ігрових світів, і детальність освітлення напряму впливає на успіх проектів. Наукова новизна роботи полягає у комплексному порівняльному аналізі стратегій освітлення в трьох AAA-проектах різних жанрів—Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarök та Silent Hill 2 Remake—із поєднанням технічного та художнього підходів. Дослідження

виявляє, як світло визначає атмосферу, веде увагу, формує глибину сцени, підсилює нарративні акценти та адаптується під жанрові вимоги: від темряви і мінімалізму survival horror до багат шарового навігаційного освітлення в екшн-пригодах. Центральний фокус зосереджено на взаємодії інтенсивності світла, колірної температури та контрасту й тому, як їх поєднання впливає на сприйняття та поведінку гравця.

Дослідження ігрового освітлення розвивалося разом із технологіями, а сучасні студії звертають увагу на те, як світло впливає на емоції та сприйняття гравця. Візуальна композиція, включаючи розташування світла, кути, кольори, поле зору, рух, мають важливий вплив на те, як ігрові середовища сприймаються гравцями (300Mind Studio, 2024). Це розуміння стало фундаментальним у сучасних практиках розробки ігор.

Класична робота Birn (2014) заклала фундаментальні принципи цифрового освітлення, які залишаються актуальними й у сучасній ігровій індустрії. Автор підкреслює, що якісне світло — це не лише технічні налаштування, а й уміння керувати емоційним та візуальним сприйняттям сцени. Попри те, що методи створювалися для Pixar, вони ефективно працюють і в відеоіграх, де освітлення має постійно підлаштовуватися під рух і дії гравця.

У праці (Generalist Programmer, 2025) описано що світло в іграх впливає на те, як гравці приймають рішення і рухаються по ігровому світу. Люди природно тягнуться до добре освітлених місць і уникають темряви, і геймдизайнери використовують це, щоб направляти гравця та контролювати темп гри.

Також слід зазначити, що колір у ігровому освітленні сильно впливає на відчуття гравця. Яскраві та насичені кольори роблять сцену живою, а приглушені — більш спокійною. Теплі відтінки створюють відчуття затишку та близькості, тоді як холодні — додають відчуття строгості та відстороненості (Generalist Programmer, 2025). Художники використовують ці принципи, щоб через світло і колір викликати потрібні емоції та посилювати атмосферу гри.

Сучасні технології дозволяють змінювати інтенсивність світла за принципами фізично-реалістичного рендерингу. Це стосується не лише сонця та місяця, а й штучного освітлення в локаціях, таких як печери чи руїни, які гравці можуть досліджувати (PlayStation Blog, 2024). Завдяки PBR-технологіям матеріали у грі взаємодіють зі світлом більш коректно, що робить зображення реалістичним у будь-яких локаціях.

Особливо уважно взаємозв'язок між світлом і атмосферою досліджували в хоррор-іграх. Темрява передає відчуття небезпеки, як, наприклад, на локації Toluca Prison, де більшість часу гравець проводить у майже повній темряві (GamingBolt, 2024). Таке навмисне обмеження світла показує, що його відсутність сама по собі може стати частиною геймплею, створюючи напругу і відчуття вразливості.

Кожен проєкт демонструє свій підхід до створення настрою через світло. У

Horizon Forbidden West розробники використали хмарні та атмосферні системи для великих реалістичних просторів, застосовуючи теплі тони під час досліджень і холодніші у небезпечних місцях, що дає гравцям тонкі підказки про безпеку (PlayStation Blog, 2024). God of War: Ragnarök підкреслює міфологічну велич і драматизм, поєднуючи контрасти світла і тіні та практичні джерела світла з художнім заповненням для збереження читабельності та атмосфери. Silent Hill 2 Remake робить темряву ключовим елементом дизайну, обмежуючи видимість і створюючи напругу (GamingBolt, 2024).

Освітлення також виконує функціональні задачі. У Horizon Forbidden West воно привертає увагу до поверхонь для лазіння та квестових об'єктів. Яскраві шляхи і дверні прорізи сигналізують про просування вперед, тоді як темніші зони пропонують додаткове дослідження (Generalist Programmer, 2025). God of War: Ragnarök використовує подібні принципи у напівплінійних середовищах, підкреслюючи шлях за допомогою спрямованого світла і візуальних маяків. Silent Hill 2 Remake навмисне затемнює навігацію, створюючи психологічний дискомфорт, але гравець отримує контроль через ліхтарик.

Технічна реалізація також важлива для продуктивності. У Horizon Forbidden West використання PBR потребувало ребалансування біомів і поєднання статичного та динамічного світла для збереження реалістичності та продуктивності (PlayStation Blog, 2024). У God of War: Ragnarök сцени освітлюють багатьма шарами світла — головними та додатковими. Silent Hill 2 Remake оптимізував трасування променів і туман для підтримки атмосферної темряви без втрати продуктивності. Доречі цікавий факт про туман в оригіналі Silent Hill 2 (2001), консоль PlayStation 2 не могла одночасно відтворювати великі відкриті простори з детальними текстурами та високою частотою кадрів. Туман використовували, щоб приховати дальній план і складні об'єкти, зменшуючи навантаження на систему і дозволяючи грі працювати плавно, водночас створюючи потрібну атмосферу.

Порівняльний аналіз показує, що освітлення в іграх одночасно формує атмосферу, впливає на поведінку гравця та підтримує наратив, причому його ефективність залежить від узгодженості з жанром і технічними можливостями проєкту. Реалістичні підходи, як у Horizon Forbidden West, допомагають точніше сприймати простір; стилізоване, але контрольоване світло в God of War: Ragnarök демонструє, що можна поєднати атмосферність і читабельність; а Silent Hill 2 Remake доводить, що навіть обмежене освітлення може стати повноцінною механікою, яка створює напругу та емоційний вплив.

У підсумку можна зазначити, що освітлення є ключовим інструментом у геймдизайні, бо формує атмосферу, допомагає орієнтуватися й підсилює подачу сюжету. Аналіз трьох ігор показує, що ефективно світло має враховувати жанр, технічні можливості та потреби гравця. У підсумку освітлення виступає мовою гри, через яку вона передає настрій і керує досвідом гравця.

Літературні джерела

1. Birn, J. (2014). *Digital lighting and rendering* (3rd ed.). New Riders. URL : <https://www.peachpit.com/store/digital-lighting-and-rendering-9780133439168>
2. 300Mind Studio. (2024). Importance of lighting in game design: A detailed analysis. URL: <https://300mind.studio/blog/lighting-in-game-design/>
3. Generalist Programmer. (2025). Game lighting design: Complete visual guide 2025. URL: <https://generalistprogrammer.com/tutorials/game-lighting-design-complete-visual-guide-2025>
4. GamingBolt. (2024). What made Silent Hill 2 Remake our game of the year 2024. URL: <https://gamingbolt.com/what-made-silent-hill-2-remake-our-game-of-the-year-2024>
5. PlayStation Blog. (2024). Horizon Zero Dawn Remastered: A deep dive into its enhancements. URL: <https://blog.playstation.com/2024/10/17/horizon-zero-dawn-remastered-a-deep-dive-into-its-enhancements/>